

ЛАГРАНЖ ТЕОРЕМАСИ ЁРДАМИДА ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ИСБОТЛАШ

Абдураимов Достонбек Эгамназар ўғли

Гулистон давлат университети, «Амалий математика ва ахборот технологиялари» кафедраси катта ўқитувчиси.

abduraimov.dostonbek@mail.ru

Раҳмонов Самариддин Камолiddин ўғли

Гулистон давлат университети, «Математика» йўналиши 1-босқич талабаси.

rahsamariddin@gmail.com

Ибрагимов Жавоҳир Аҳмад ўғли

Гулистон давлат университети, «Математика» йўналиши 2-босқич талабаси.

ibragimovjavohir65@gmail.com

Аннотация: Математика фанида Лагранж теоремаси етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Бу теорема функциялар ўзгаришининг чегараларини аниқлаш, экстремал қийматларни аниқлаш ва турли тенгсизликларни исботлашда муҳим аҳамият касб этади. Лагранж теоремасидан фойдаланган ҳолда Байес теоремасини, Чебишёв, Марков, Ҳинчин, Коши-Буняковский, Юнг ва Минковский каби математик статистика ва математик анализдаги муҳим тенгсизликларни исботлаш мумкин. Байес теоремаси эҳтимоллик назариясида муҳим ўрин тутди ва Лагранж теоремаси ёрдамида унинг исботи келтирилади. Шунингдек, математик статистикадаги бир қатор тенгсизликларнинг исботи ҳам Лагранж теоремасига таянади. Бундан ташқари, математик анализда энг муҳим ҳисобланган баъзи тенгсизликларни ҳам Лагранж теоремаси ёрдамида исботлаш мумкин.

Калит сўзлар: Лагранж теоремаси, Тенгсизлик, исботлаш, Экстремал қийматлар, Функция, Байес теоремаси, статистика, Чебишёв тенгсизлиги, Марков тенгсизлиги, Ҳинчин тенгсизлиги.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕМЫ ЛАГРАНЖА

Аннотация: Теорема Лагранжа занимает одно из ведущих мест в математике. Эта теорема важна при определении пределов преобразований функций, определении крайних значений и доказательстве различных

неравенств. Используя теорему Лагранжа, вы можете доказать теорему Байеса, важные неравенства в математической статистике и математическом анализе, такие как Чебышев, Марков, Хинчин, Коши-Буняковский, Юнг и Минковский. Также доказательство ряда неравенств математической статистики опирается на теорему Лагранжа. Кроме того, некоторые из наиболее важных неравенств математического анализа можно доказать с помощью теоремы Лагранжа.

Ключевые слова: Теорема Лагранжа, Неравенство, доказательство, Крайние значения, Функция, Теорема Байеса, статистика, Неравенство Чебышева, Неравенство Маркова, Неравенство Хинчина.

PROOF OF EQUATIONS USING LAGRANGE'S THEOREM

Annotation: Lagrange's theorem occupies one of the leading places in mathematics. This theorem is important in determining the limits of transformations of functions, determining extreme values and proving various inequalities. Using Lagrange's theorem, you can prove Bayes' theorem, important inequalities in mathematical statistics and mathematical analysis such as Chebyshev, Markov, Khinchin, Cauchy-Bunyakovsky, Young and Minkowski. Also, the proof of a number of inequalities in mathematical statistics is based on Lagrange's theorem. Additionally, some of the most important inequalities in calculus can be proven using Lagrange's theorem.

Key words: Lagrange's theorem, Inequality, proof, Extreme values, Function, Bayes' theorem, statistics, Chebyshev's inequality, Markov's inequality, Khinchin's inequality.

Математика фани доирасида Лагранж теоремаси алохида ўрин тутди. Бу теорема функциялар ўзгаришининг чегараларини аниқлашда, шунингдек, турли тенгсизликларни исботлашда муҳим аҳамият касб этади. Лагранж теоремаси функцияларнинг дифференциал ҳисоблашига асосланади ва бу фаннинг энг муҳим назариялари қаторига киради. Лагранж теоремасидан фойдаланган ҳолда кўплаб тенгсизликлар исботланиши мумкин. Жумладан, Байес теоремаси, Чебишёв, Марков, Хинчин, Коши-Буняковский, Юнг ва Минковский каби муҳим математик статистика ва математик анализдаги тенгсизликлар ушбу теорема ёрдамида исботланади. Мазкур мавзу талабалар учун жуда муҳим аҳамият касб этади, чунки Лагранж теоремаси математиканинг турли соҳаларида, жумладан, эҳтимоллик назарияси, математик статистика ва

математик анализда кенг қўлланилади. Шу сабабли, талабаларнинг математик таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиришда Лагранж теоремаси муҳим воситадир.

Дастлаб Лагранж теоремасини келтириб ўтайлик:

Теорема. $f(x)$ функция $[a ; b]$ сегментда аниқланган ва узлуксиз бўлсин. Агар бу функция $(a ; b)$ интервалда чекли $f'(x)$ ҳосилага эга бўлса, у ҳолда шундай c ($a < c < b$) нукта топиладики, бу нуктада

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1)$$

бўлади.

Исбот. Шартга кўра $f(x)$ функция $[a ; b]$ сегментда узлуксиз бўлиб, унинг ички нукталарида чекли $f'(x)$ ҳосилага эга. Бу функция ёрдамида қуйидаги

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Функцияни тузайлик. Равшанки, бу $F(x)$ функция $[a ; b]$ сегментда аниқланган ва узлуксиз бўлиб, $(a ; b)$ интервалда эса

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{ҳосилага эга } F(x) \text{ функциянинг } x = a \text{ ва } x = b$$

нукталаридаги қийматларини ҳисоблаймиз: $F(a) = F(b) = 0$. Демак, $F(x)$ функция Ролл теоремасининг барча шартларини қаноатлантиради. У ҳолда a ва b орасида шундай c ($a < c < b$) нукта топиладики, $F'(c) = 0$ бўлади. Шундай қилиб,

$$0 = F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ва бундан (1) формула келиб чиқади.

Асосий қисм: Қуйидаги тенгсизликни исботланг:

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x \quad (x > 0)$$

Исбот: $f(x) = \ln(x+1)$ функцияни олайлик. Бу функциянинг ҳосиласини топсак

$$f'(x) = \frac{1}{x+1}$$

Юқорида келтириб ўтган Лагранж теоремаси (1) га кўра шундай c сон ($c \in (0 ; x)$) топиладики:

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Бундан эса $f(x) = \frac{x}{c+1}$ тенгликка эришамиз. Бошқа тарафдан

$$0 < c < x \Rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+c} < 1$$

x мусбат сон эканлигидан, кўштенгсизликни x га кўпайтирамиз:

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+c} < x \Rightarrow$$

$$\frac{x}{1+x} < f(x) < x \Rightarrow$$

$$\frac{x}{1+x} < \ln(x+1) < x \Rightarrow$$

тенгсизлик исботланди.

Хулоса қилиб айтганда, Лагранж теоремаси турли соҳаларда самарали қўлланилади ва ўқув жараёнида талабаларнинг математик таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиришда муҳим воситадир. Бутеорема математикани ўқитиш ва ўрганишда муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Т.Азларов, Ҳ.Мансуров “Математик анализ” 1-қисм, ўқув қўлланма. Тошкент, «Ўқитувчи», 1994.
2. А.Саъдуллаев, Ҳ.Мансуров, Г.Худойберганов, А.Ворисов, Р.Ғуломов “Математик анализ курсидан мисол ва масалалар тўплами” 1-қисм, ўқув қўлланма. Тошкент, «Ўзбекистон», 1993.
3. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.-М.: Наука.1977.
4. Ибрагимов, Ж. (2024). Тригонометрик формулаларнинг лабачевски геометриясидаги ўрни: Тригонометрик формулаларнинг лабачевски геометриясидаги ўрни. MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLIED MATHEMATICS, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/mp/article/view/617>

5. Раҳмонов, С. (2024). Физик масала ва унинг геометрик ҳолатдаги ечими: Физик масала ва унинг геометрик ҳолатдаги ечими. MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLIED MATHEMATICS, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/mp/article/view/616>
6. АБДУРАИМОВ, Д. (2023). ТЕРМОЭЛАСТИК ДИНАМИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ СТЕРЖЕНЬ УЧУН МАТЕМАТИК МОДЕЛИ ВА СОНЛИ ЕЧИМИ. Journal of Experimental Studies, 1(1), 3-7.
7. Нафасов ҒА, Абдураимов ДЭ, and Н. М. Усмонов. "ТРАНСВЕРСАЛ ИЗОТРОП ЖИСМ УЧУН ИККИ ЎЛЧОВЛИ ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИ СОНЛИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ." ҚарДУ ХАБ: 13.
8. Абдураимов, Д. Э. (2023). ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОГО СОЕДИНЕНИЯ ИЗОТРОПНОГО ПАРАЛИПИПЕДА И ЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Экономика и социум, (6-1 (109)), 567-573.
9. Seytov, A., Abdurakhmanov, O., Kakhkhorov, A., Karimov, D., & Abduraimov, D. (2024). Modeling of two-dimensional unsteady water of movement in open channels. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 01023). EDP Sciences.
10. Mamatov, A., Bakhramov, S., Abdurakhmonov, O., & Abduraimov, D. (2023, October). Mathematical model for calculating the temperature of cotton in a direct-flow drying drum. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2746, No. 1). AIP Publishing.